

Integrarea cunoștințelor pentru dezvoltarea agriculturii cu inputuri reduse, pe baza resurselor ecosistemice: ferme agricole și teritorii

Buletin informativ anual LIFT nr. I

ianuarie 2019

PROIECTUL LIFT PE SCURT

Scop: recunoașterea și explicarea modului în care factorii socio-economici și politici influențează dezvoltarea agriculturii ecologice și evaluarea eficienței și durabilității acesteia în diferite sisteme de producție agricolă. Cercetarea se concentrează pe diferite niveluri - de la ferme agricole individuale până la regiuni.

Consortiul de cercetare: 17 parteneri din 12 țări ale UE.

Durata: 48 de luni, de la 1 mai 2018 până la 30 aprilie 2022.

Practicile de agricultură ecologică se bucură de un interes crescând în Europa. Odată cu creșterea sa, este în creștere necesitatea de a evalua contribuția potențială pe care aceste practici o pot avea asupra dezvoltării agricole. Acest lucru necesită efectuarea unor analize aprofundate ale condițiilor în care aceste practici funcționează și a factorilor de atractivitate a acestora pentru agricultorii potențial interesați în implementarea lor. În special, agricultura ecologică trebuie evaluată din punct de vedere al **îmbunătățirii productivității și durabilității dezvoltării** fermelor agricole, a mediului rural, a comunităților și a economiei rurale în ansamblu.

Obiectivul principal al proiectului LIFT este de a identifica **beneficiile potențiale ale tranziției de la agricultura convențională la agricultura și practicile ecologice** din Uniunea Europeană (UE) și de a explica modul în care factorii socio-economici și politici afectează introducerea unor astfel de practici, eficiența și dezvoltarea durabilă a agriculturii ecologice pe o scară de la o singură fermă până la regiuni întregi. Pentru a atinge acest obiectiv, LIFT evaluează factorii care favorizează sau împiedică punerea în aplicare a abordărilor și practicilor ecologice și **evaluează eficiența și durabilitatea** acestor abordări în comparație cu practicile agricole convenționale din diferite sisteme de producție agricolă și locații geografice din UE.

LIFT va pregăti, de asemenea, noi **recomandări și instrumente politice** care vor avea ca scop îmbunătățirea punerii în aplicare a practicilor pro-ecologice, pentru a influența eficacitatea și durabilitatea dezvoltării rurale. În acest sens, LIFT va propune o abordare inovatoare pentru evaluarea dezvoltării durabile multidimensionale, identificând punctele critice în cadrul procesului de implementare a practicilor ecologice, ceea ce ar trebui să

contribuie la îmbunătățirea furnizării bunurilor publice și a serviciilor ecosistemice. Acest obiectiv va fi atins prin **integrarea cunoștințelor științifice interdisciplinare și a cunoștințelor experților** pentru a crea împreună instrumente inovatoare pentru sprijinirea deciziilor fermierilor.

Proiectul va furniza informații și va sprijini prioritățile de dezvoltare ale UE în domeniul agriculturii și al mediului, pentru a promova creșterea productivității și dezvoltarea echilibrată a mediului rural. Pentru a surprinde imensa diversitate a condițiilor socio-economice și biofizice ale agriculturii UE, vor fi efectuate **mai mult de 30 de studii de caz** (vezi harta din dreapta).

Proiectul a obținut finanțare din programul UE de cercetare și inovare "Orizont 2020" în cadrul acordului de finanțare nr. 770747

www.lift-h2020.eu

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Pentru a-și atinge obiectivele, proiectul LIFT va îndeplini următoarele **sarcini științifice și tehnice**:

1. Examinarea factorilor socio-economici și politici care susțin sau împiedică dezvoltarea și implementarea abordărilor ecologice în agricultură.
2. Evaluarea și compararea performanței și durabilității dezvoltării sistemelor agricole pe diferite niveluri de implementare a abordărilor ecologice și pe diferite niveluri teritoriale.
3. Propunerea de noi recomandări și de noi instrumente politice care ar putea îmbunătăți productivitatea și durabilitatea și ar putea sprijini dezvoltarea agriculturii ecologice.
4. Colectarea de cunoștințe despre abordările ecologice bazate pe o gamă largă de studii de caz și o combinație a diferitelor metode de cercetare (calitativă, cantitativă, participativă, modelare) și entități (oameni de știință și părțile interesate).
5. Diseminarea rezultatelor proiectului adaptată nevoilor beneficiarilor, inclusiv cu ajutorul instrumentelor electronice gratuite care sprijină luarea deciziilor, a unui curs public de formare online (MOOC). Proiectul își propune ca rezultatele obținute să ajungă la studenți, decidenți politici și reprezentanți ai serviciilor de consultanță agricolă.

PLAN DE LUCRU

Procesul de cercetare al proiectului LIFT este împărțit în 9 pachete de lucru, toate fiind interconectate și se completează reciproc. Primele șase pachete de lucru (vezi ilustrația de mai jos) sunt bazate pe activități de cercetare, restul pachetelor de lucru (7-9) sprijinind funcționarea întregului proiect.

Liniile roșii neîntrerupte indică conexiunile și transferurile de informații între pachetele de lucru (WP); liniile roșii punctate reprezintă bucle și fluxul de feedback

Obiectivele pachetelor de lucru de cercetare, sunt următoarele:

WP1 „Tipologia fermelor agricole” va defini abordarea-cadru a tipologiei fermelor agricole în cadrul proiectului LIFT și va crea un instrument de tipologizare ușor de înțeles pentru potențialii utilizatori.

WP2 „Acceptarea abordărilor ecologice în agricultură și definirea stimulentei pentru implementarea acestora” va oferi analize ale elementelor individuale ale lanțului de creare a valorii. Vor fi determinați factori de acceptare exogeni și endogeni pentru implementarea abordărilor ecologice.

WP3 „Eficiența agriculturii ecologice la nivel de fermă agricolă” va susține evaluarea efectelor tehnice și economice, sociale și de mediu și a impactului asupra ocupării forței de muncă în fermele agricole care vor implementa abordările ecologice.

WP4 „Aspecte teritoriale ale sistemelor de agricultură ecologică” va examina impactul implementării agriculturii ecologice la nivelul comunei și regiunii.

WP5 „Analiza integrată: compromisuri și sinergii” va dezvolta un sistem integrat de evaluare a unei game largi de avantaje și dezavantaje ale implementării abordărilor ecologice.

WP6 „Rolul politicii în dezvoltarea agriculturii ecologice” va dezvălui barierele, oportunitățile și stimulentele rezultate din politicile care afectează implementarea abordărilor ecologice în exploatațile agricole.

PRACTICI ECOLOGICE ÎN CADRUL PROIECTULUI LIFT

LIFT acoperă întregul spectru de abordări pentru practicile agricole în fermele agricole, de la cele convenționale până la cele ecologice. Acesta acoperă atât abordările deja definite, cum ar fi agricultura organică, cu inputuri reduse, agroecologică, extensivă, care implementează controlul biologic, cu o valoare naturală ridicată și altele, precum și cele care nu au fost încă clasificate, dar care pot fi identificate pe baza unor criterii diferite cum ar fi practicile de management, nivelul de diversificare a producției în ferma agricolă și altele.

IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE

Implicarea părților interesate este unul dintre elementele-cheie ale proiectului LIFT, **de aceea părțile interesate care reprezintă diverse grupuri** socio-economice sunt încurajate să coopereze în procesul de creare a cunoștințelor și de formare a rețelei de contacte, ceea ce este benefic atât pentru rezultatele științifice ale proiectului, cât și pentru implementarea practică a abordărilor ecologice în fermele agricole din Uniunea Europeană.

Printre părțile interesate implicate în proiect se numără: fermieri, reprezentanți ai fermierilor (de ex. sindicate, grupuri de producători), întreprinderi din sectorul agroalimentar, comercianți cu amănuntul, alte entități economice (de ex. bănci), administrația publică și administrația locală, asociații civice (care acționează în beneficiul mediului natural, comunității etc.), organizații de interes public (ONG) și consumatori.

Atelierele de lucru la care participă părțile interesate locale vor fi organizate în fiecare an în 24 de regiuni ale țărilor UE care vor fi selectate ca studii de caz.

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE

Prima întâlnire anuală (inaugurală) a consorțiului LIFT a avut loc la Rennes, Franța, în perioada 19-20 iunie 2018.

Întâlnirea inaugurală a proiectului LIFT a lansat oficial activitățile de cercetare și a contribuit la coordonarea lucrărilor planificate în primul an al proiectului.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate echipele de cercetare care participă la proiect și pachetele de lucru ale proiectului LIFT. Întâlnirile au constat în sesiuni panel și paralele. Sesiunile paralele au vizat declanșarea unor discuții între partenerii implicați în pachetele de lucru specifice și perfecționarea lucrărilor planificate.

În total au fost prezente 68 de persoane, 61 implicate direct în activitatea de cercetare, 4 membri ai comitetului consultativ LIFT, doi reprezentanți ai Comisiei Europene care supraveghează progresul proiectului și un reprezentant al proiectului partener, UNISECO.

Primele ateliere de lucru anuale cu participarea părților interesate locale s-au desfășurat din noiembrie 2018 până în februarie 2019.

Atelierele de lucru din primul an al proiectului LIFT s-au desfășurat, în principal, sub forma de Forum hibrid pentru a asigura participarea activă a părților interesate locale.

Opiniile primite din partea părților interesate vor fi utilizate în toate pachetele de lucru ale proiectului LIFT și vor aborda aspecte precum: barierele și soluțiile pentru implementarea practicilor ecologice de către fermele agricole, inovarea și rentabilitatea agriculturii ecologice, schimbările tehnologiilor agricole și efectele economice, sociale și de mediu.

REZULTATELE PROIECTULUI

A fost publicat primul raport științific: **D1.1. Prezentarea definițiilor abordărilor ecologice existente**

Raportul poate fi descărcat de pe site-ul LIFT: www.lift-h2020.eu.

Raportul a fost elaborat de către partenerii: JRC (Italia), SRUC (Marea Britanie), UNIBO (Italia), UBO (Germania), INRA (Franța).

Raportul prezintă primii pași în definirea abordării care identifică sistemele cheie ale producției agricole și gradul de acceptare a implementării de către acestea a practicilor ecologice. Această fază inițială a muncii asupra tipologiei urmărește să ofere un sistem consolidat compus din sisteme de producție agricolă și practici agricole și încearcă să determine cărui sistem îi corespunde fiecare practică specifică.

A fost realizată o analiză documentară a literaturii de specialitate care a avut ca scop identificarea clasificărilor existente ale tipurilor de ferme agricole pe baza gradului de implementare a practicilor ecologice. Această analiză a constatat într-o căutare detaliată a conceptelor legate de ecologie și derivatele sale în trei baze de date: Web of Science - WoS Core Collections, Scopus, CAB Direct.

Rezultatele analizei au făcut posibilă identificarea următoarelor sisteme de producție agricolă, clasificate în funcție de gradul descrescător de aplicare a practicilor ecologice: agroecologic, organic și biodinamic, integrat, inputuri reduse, de conservare și convențional.

Pe baza consultării literaturii și evaluărilor realizate de experți, a fost propusă o grupare a practicilor agricole și a fost făcută prima încercare de stabilire a relațiilor dintre sistemele agricole și practicile agricole.

Următorii pași implică corelarea datelor și a intervalelor cu practicile agricole ca informații de intrare pentru analize și procese de modelare cu scopul de a caracteriza fermele agricole individuale în raport cu utilizarea practicilor ecologice de către acestea.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE PROIECTUL LIFT!

Pentru a ține pasul cu cele mai recente informații, rezultatele de cercetare și atelierile planificate pentru părțile interesate din regiunea Dvs. sau pentru a vă înregistra pentru a primi buletine informative și știri despre proiectul LIFT, vizitați site-ul nostru: www.lift-h2020.eu, urmăriți conturile noastre pe rețelele de socializare sau puteți contacta reprezentanții proiectului LIFT prin intermediul site-ului Web.

Proiectul LIFT este coordonat de:

Ceialți parteneri:

Coordonator de proiect:
Laure Latruffe
INRA
Rennes, Franța

Responsabil cu comunicarea:
Vitaliy Krupin
IRWiR PAN
Varșovia, Polonia

Manager de proiect:
Floriana-Alina Pondichie
INRA Transfert
Paris, Franța